

DOI: 10.5281/zenodo.17970545

AVANÇOS E DESAFIOS NOS MÉTODOS DIAGNÓSTICOS DA DOENÇA DE CHAGAS: UMA REVISÃO CRÍTICA

Lidiane Vieira de Sousa Macedo¹; Alice Gomes Navarini¹; Amanda Barros Rocha¹; Emily de Jesus Gonçalves¹; Rosângela Maria Rodrigues²

¹Discente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

²Docente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

INTRODUÇÃO: A doença de Chagas, causada por *Trypanosoma cruzi* e transmitida principalmente por triatomíneos (barbeiro), permanece importante problema de saúde pública, sobretudo em áreas endêmicas. O diagnóstico adequado, nas fases aguda e crônica, é determinante para triagem, confirmação e monitoramento clínico. **OBJETIVOS:** O objetivo do estudo é apresentar os principais métodos no diagnóstico da Doença de Chagas focando naqueles com maior precisão e eficácia. **MATERIAL E MÉTODOS:** Foi realizada uma revisão de literatura de publicações entre 2021 e 2024, nas bases de dados PubMed e SciELO, com busca complementar no Google Scholar e documentos do Ministério da Saúde (Brasil) e da Organização Mundial da Saúde (OMS). Foram incluídos artigos que priorizaram, pesquisas voltadas para os métodos de diagnóstico e excluídos os artigos duplicados e que não abordaram de forma detalhada os métodos de diagnósticos em todos os idiomas. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Foram selecionados seis artigos. Verificou-se que os métodos de diagnósticos ELISA e testes com antígenos recombinantes, foram os mais utilizados e demonstraram maior sensibilidade, já os métodos moleculares como Reação em Cadeia da Polimerase (PCR), demonstraram ser mais específicos, principalmente em baixa carga parasitária. Adicionalmente, os métodos mais recentes como biomarcadores e sequenciamento genético vem se destacando também, permitindo realizar a identificação da doença com mais precisão e eficácia, principalmente no início da infecção. **CONCLUSÃO:** Os estudos mostraram que os avanços nos métodos de diagnósticos são importantes para a detecção precoce de forma rápida e precisa da doença de Chagas. Sendo possível observar a eficácia dos métodos sorológicos de rotina, como ELISA e testes com antígenos recombinantes, para confirmar a infecção, os métodos moleculares como PCR se destacaram por sua sensibilidade, em casos de baixa carga parasitária. A escolha e aplicação correta dos métodos, incluindo o uso de biomarcadores e sequenciamento genético no monitoramento da doença, são importantes para o diagnóstico, principalmente em baixas cargas parasitárias.

Descritores: Biomedicina, diagnóstico, Doença de Chagas.